

Estudo de Caso: Avaliação da distribuição de tempo-frequência-energia do tremor de indivíduo com doença de Parkinson antes e após Palidotomia

Ariana Moura Cabral
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9804-353X

Gabriel Pereira Escudeiro
Faculdade de Medicina
Universidade Federal Fluminense
Niterói, Brazil
ORCID: 0000-0002-3330-5463

Bruno Lima Pessôa
Faculdade de Medicina
Universidade Federal Fluminense
Niterói, Brazil
ORCID: 0000-0002-9772-7649

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Resumo — A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que acomete milhares de pessoas no mundo, levando a alterações motoras, principalmente das mãos, e impactando na qualidade de vida. Embora ainda não apresente uma cura, existem formas de tratamento, como a palidotomia, que podem remediar os sinais motores e, conseqüentemente, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Neste sentido, a avaliação e o monitoramento da eficácia da intervenção terapêutica são cruciais para o manejo adequado da doença, o ajuste do tratamento empregado ou a adoção de um tratamento alternativo. Entretanto, o padrão-ouro atual para avaliar e monitorar a eficácia do tratamento tem um caráter puramente clínico. Neste contexto, este estudo teve o objetivo de avaliar a eficácia da palidotomia no tratamento do tremor, um sinal motor característico da DP. Para tanto, delineou-se um estudo de caso, no qual os sinais motores de ambas as mãos de um indivíduo com DP foram avaliados, por meio de distribuições de tempo-frequência-energia, antes e após o procedimento cirúrgico durante os estados OFF e ON do medicamento. Os resultados sugerem que houve, para o lado da mão que foi alvo cirúrgico, a atenuação do tremor de repouso e a melhora motora da mão ao executar os movimentos voluntários de pronação e supinação do punho.

Palavras-chaves — doença de Parkinson, palidotomia, tremor, giroscópio, espectrograma

I. Introdução

A doença de Parkinson (DP) é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns que leva ao comprometimento motor [1]. No curso clínico da doença, os sinais cardinais (como tremor, bradicinesia, rigidez muscular e instabilidade postural) interferem na qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos, seja pelo comprometimento motor, pela perda de autonomia para realizar as atividades diárias ou pelo constrangimento sentido em ambientes públicos ou durante interações sociais [2].

Apesar da DP ainda não possuir uma cura, diferentes opções de tratamento têm sido empregadas no gerenciamento dos sinais motores a fim de proporcionar uma melhor

qualidade de vida aos indivíduos acometidos pela DP. Nos estágios iniciais da doença, o tratamento mais comum é a levodopa, um precursor de dopamina [3]. Entretanto, com a progressão da DP, o tratamento farmacológico pode não apresentar efeito terapêutico ou ainda desencadear efeitos secundários, como flutuações motoras e discinesias [4, 5].

Assim, quando a medicação não é satisfatória, mesmo aumentando-se a dose do medicamento, tratamentos cirúrgicos, como a palidotomia e a estimulação cerebral profunda (DBS, do inglês *Deep Brain Stimulation*), são considerados como intervenções alternativas. A escolha entre estes métodos cirúrgicos é influenciada por vários fatores, como o custo da intervenção, restrições orçamentárias do próprio sistema de saúde e anseio do paciente por uma cirurgia de menor complexidade, como a palidotomia [6].

No entanto, a técnica DBS é preferida atualmente, tornando a palidotomia um procedimento menos reportado em diversos países. Isso se deve principalmente ao fato da palidotomia ser uma cirurgia que envolve a ablação, ou seja, a destruição de uma pequena área em uma parte do cérebro chamada globo pálido interno, o que a tornou um tratamento coadjuvante com o advento da levodopa e da técnica DBS [7].

Entretanto, a palidotomia é importante, em países como o Brasil, pois a técnica DBS é um procedimento mais oneroso para o sistema público de saúde. Além disso, a técnica DBS não é recomendada quando o paciente não tem condições de manter os cuidados contínuos inerentes à implantação do dispositivo de DBS, como o ajuste periódico dos parâmetros e a verificação rotineira da bateria [8].

No geral, os sinais motores dos indivíduos com DP são fenômenos complexos e heterogêneos, ou seja, que podem variar significativamente de uma pessoa para outra e também ao longo do curso da doença. Sendo assim, o efeito da palidotomia ou dos demais tratamentos dependerá do estágio da doença e do histórico clínico do indivíduo.

Atualmente, tanto a avaliação quanto o monitoramento da DP e do tratamento empregado são puramente baseados em escalas de avaliação clínica, como a padrão-ouro MDS-UPDRS (do inglês *Movement Disorder Society* –

Unified Parkinson's Disease Rating Scale). Embora sejam ferramentas importantes para avaliar a DP, estão inerentes à subjetividade, pois dependem da experiência do profissional e do autorrelato do paciente [9].

Além disso, a variabilidade dos escores obtidos em diferentes avaliações e por diferentes profissionais pode resultar no acompanhamento inadequado da doença e, portanto, no maior comprometimento motor do indivíduo com DP [10]. Neste contexto, a avaliação e o monitoramento da eficácia da intervenção terapêutica, de forma objetiva, são cruciais para o manejo adequado da doença, o ajuste do tratamento empregado ou a adoção de um tratamento alternativo.

Com o intuito de compreender a eficácia da palidotomia no tratamento do tremor da DP, este estudo apresenta um relato de caso no qual há o acompanhamento de um paciente em três momentos fundamentais do procedimento cirúrgico, quais sejam o período que antecede a cirurgia, três e seis meses após a cirurgia. A forma de se avaliar o efeito da cirurgia foi a partir da análise de distribuições de tempo-frequência-energia da atividade involuntária das mãos direita e esquerda enquanto um participante executava tarefas específicas na presença e ausência da medicação. Assim, os resultados deste estudo introduzem formas alternativas de avaliar o tremor humano que podem ser empregadas para monitorar ou direcionar tratamentos.

II. Materiais e Métodos

A. Desenho do Estudo

Este é um estudo de caso com análise transversal da atividade involuntária de um indivíduo acometido pela doença de Parkinson, antes e após o procedimento de palidotomia.

B. Considerações Éticas

O protocolo experimental do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia (CAAE 34900020.4.0000.5152) e da Universidade Federal Fluminense (CAAE 34900020.4.3001.5243). Além disso, o consentimento informado, por escrito, foi obtido voluntariamente do participante.

C. Participante

Um indivíduo com DP, do sexo feminino, com 63 anos, foi recrutado no ambulatório de neurologia e neurocirurgia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), Niterói, Rio de Janeiro. A participante apresentava uma evolução da doença de 20 anos, com uma forma mista da DP, caracterizada por um equilíbrio entre os sinais motores (i.e., tremor, rigidez e bradicinesia), sendo estes mais predominantes no lado esquerdo.

Em sua avaliação pré-operatória, não foram identificadas quaisquer contraindicações para a realização do procedimento cirúrgico, assim como detalhado em um estudo prévio [6]. Além disso, o indivíduo apresentou uma boa resposta ao

teste de estímulo com levodopa. Dessa forma, a ablação foi realizada no hemisfério direito, contralateral ao lado mais acometido pela doença. Durante o procedimento, não houve complicações intraoperatórias e, nas consultas de rotina, observou-se uma boa resposta motora da paciente.

D. Protocolo Experimental e Aquisição dos Sinais

O protocolo foi constituído por três sessões experimentais. A primeira sessão correspondeu ao período antes do procedimento cirúrgico (período pré-operatório) e as demais sessões ocorreram, respectivamente, após três e seis meses do procedimento cirúrgico (período pós-operatório).

Em cada sessão experimental, foram coletados sinais inerciais, referentes à atividade involuntária das mãos, durante os estados OFF (sem o efeito do medicamento antiparkinsoniano) e ON (sob o efeito do medicamento antiparkinsoniano) da medicação.

Para a aquisição dos sinais, uma unidade de medida inercial (IMU, do inglês inertial measurement unit) foi posicionada no dorso da mão, sobre o terceiro metacarpo, de ambos os lados do membro da participante, considerando a orientação dos eixos conforme ilustrado na Figura 1. A aquisição dos sinais foi realizada pelo dispositivo *TREMSEN* (*Precise Tremor Sensing Technology*, sob INPI: BR 10 2014 023282) [11], a uma frequência de amostragem de 50 Hz.

Durante cada sessão, a participante foi orientada a sentar-se confortavelmente em uma cadeira, com os pés apoiados no solo, o dorso apoiado no encosto e o antebraço mantido sob um apoio para evitar a influência de movimentos de outras partes do corpo. Então, foi instruída a permanecer com o membro em repouso contra a gravidade, manter a postura e, por fim, realizar, confortavelmente, 10 repetições dos movimentos de flexão/extensão, pronação/supinação e desvio radial/ulnar do punho (Figura 1).

Figura 1. Em A, é representado o cenário experimental, no qual a participante foi orientada a ficar sentada em uma cadeira com os pés apoiados no chão e as costas apoiadas no encosto. Para a aquisição da velocidade angular da mão, o dispositivo *TREMSEN* foi utilizado. Em B, é ilustrado o posicionamento da IMU na mão da participante (vista superior), bem como a orientação dos eixos. Em C, é representado o diagrama de tempo das atividades realizadas pela participante durante o experimento.

E. Processamento dos Sinais

Toda a etapa de processamento dos sinais foi realizada empregando a linguagem *R* [12] e o ambiente de desenvolvimento *RStudio* [13]. As etapas para a análise da atividade involuntária contemplaram:

1. **Visualização do sinal:** Todos os sinais foram cuidadosamente inspecionados visualmente, a fim de melhor compreender o comportamento dos sinais inerciais referentes aos sinais motores, verificar a integridade dos sinais coletados, identificar a presença de possíveis tendências e, assim, direcionar as etapas subsequentes.
2. **Reamostragem:** Cada sinal foi reamostrado a uma frequência de 150 Hz, a fim de melhor representar a forma de onda dos sinais, bem como evitar a introdução de artefatos durante as etapas subsequentes.
3. **Remoção de tendências:** As tendências, não relacionadas à atividade involuntária das mãos ou aos movimentos voluntários realizados, foram eliminadas dos sinais, empregando um método de remoção descrito em um estudo anterior [14].
4. **Estimativa do espectrograma:** Para a análise da distribuição de tempo-frequência-energia, o espectrograma foi estimado para cada sinal. Para isto, o sinal sem tendências foi segmentado em janelas retangulares de 256 amostras com uma sobreposição de 50%. Para cada janela, foi aplicada a função de Hanning para reduzir o espalhamento espectral e, conseqüentemente, evitar artefatos no espectrograma. Em seguida, a transformada rápida de Fourier foi estimada para cada janela. Basicamente, um espectrograma é uma representação visual do espectro de frequências de um sinal ao longo do tempo, no qual o eixo X representa o tempo, o eixo Y representa a frequência e uma escala de cores indica a energia associada à determinada componente em um dado momento.
5. **Extração de características:** Para rastrear a influência das componentes do sinal ao longo do tempo, foi estimada a frequência média instantânea, definida como a média das frequências ponderada pela energia, assim como descrito no estudo de Andrade e colaboradores [15]. Assim, quanto maior a magnitude de determinada componente, maior será o impacto dela na média, identificando, portanto, a relevância de dada frequência ao longo do tempo.

III. Resultados

A Figura 2 apresenta os espectrogramas, em conjunto com as frequências médias instantâneas, da velocidade angular (em torno do eixo X) antes e após o procedimento de palidotomia para ambos os lados do membro (mão direita e esquerda) e cada período da medicação (períodos OFF e ON). De modo geral, os espectrogramas apresentaram, ao longo do tempo, componentes de diferentes frequências e energias.

A. Pré-operatório

Na ausência da medicação (período OFF), o tremor da mão, para ambos os lados, apresentou três bandas de frequência predominantes (i.e., associadas a uma maior energia), antes do procedimento de palidotomia. Durante

todo o período de coleta, houve a presença de componentes de aproximadamente 5,5 e 11 Hz, caracterizando a atividade involuntária da mão. Já durante o tempo em que a pessoa executou os movimentos de pronação e supinação do punho (períodos entre 40 e 50 s para a mão direita e 30 e 45 s para a mão esquerda), houve a presença também de componentes de mais baixa frequência (na faixa de 0,5 - 3 Hz), caracterizando o movimento voluntário da mão.

Embora os espectrogramas dos lados direito e esquerdo tenham apresentado as mesmas bandas de frequência predominantes, o espectrograma referente à mão esquerda exibiu uma maior energia durante o período de repouso, postura e movimento voluntário da mão. Além disso, houve um maior espalhamento da energia de componentes na faixa de frequência de 5 a 30 Hz. Isso sugere, portanto, um maior acometimento da mão esquerda pela doença, assim como apontado previamente pela avaliação clínica.

Durante o estado ON da medicação, a participante apresentou uma redução da atividade involuntária. Para ambos os lados, foi possível observar a atenuação da componente de 11 Hz ao longo do tempo de coleta, bem como uma redução da energia da componente de 5,5 Hz durante a manutenção da postura da mão (períodos entre 25 e 40 s para mão direita e 30 e 40 s para a mão esquerda), especialmente no lado direito. A atenuação destas componentes implicou, como resultado, na redução da frequência média instantânea em comparação com o estado OFF da medicação.

Além disso, a maior energia da componente de baixa frequência, a qual está associada ao movimento voluntário da mão, sugere que a participante executou com mais facilidade os movimentos voluntários de pronação e supinação, principalmente do lado direito. No entanto, a medicação não resultou na atenuação da componente de aproximadamente 5,5 Hz durante o repouso do membro contra a gravidade e a execução do movimento voluntário, principalmente para o lado esquerdo. Isto corrobora com a ideia de que a medicação pode não apresentar o efeito terapêutico observado durante o início do tratamento [4, 5], o que torna necessário, em muitos casos, o emprego de procedimentos cirúrgicos para o manejo dos sinais motores.

B. Pós-operatório

Após três meses do procedimento cirúrgico, a energia do tremor da mão foi reduzida durante a manutenção da postura no período OFF da medicação, comparada ao período pré-operatório. Além disso, houve a supressão do tremor de repouso (período anterior a 25 s), principalmente para a mão direita. Apesar de componentes referentes ao tremor cinético (na faixa de 4 a 6 Hz) durante os movimentos de pronação e supinação, a maior energia estava associada às componentes referentes ao movimento voluntário da mão (0,5 - 3 Hz).

Isso, portanto, sugere que a palidotomia resultou na supressão do tremor de repouso, principalmente para mão direita, e na atenuação do tremor de ação (tremor postural e tremor cinético). Além disso, o fato do tremor cinético não ser tão proeminente após a cirurgia implicou na maior facilidade para realizar os movimentos voluntários, o que justifica uma maior energia de componentes de baixa frequência durante o

movimento voluntário.

Um comportamento similar também foi observado para a atividade involuntária após três meses da cirurgia durante o período ON da medicação. Comparado com o período OFF, houve uma menor variação da frequência média instantânea ao longo do tempo durante o período ON. Isso pode estar associado à redução do tremor ao longo do tempo, apontando a relevância da ação conjunta da medicação com a cirurgia ablativa.

Decorridos seis meses da realização da cirurgia, a resposta motora das mãos direita e esquerda foi distinta ao avaliar os sinais motores da participante sem o efeito da medicação. Por um lado, houve a piora motora da mão direita, visto que aumentou a energia da componente de aproximadamente 5,5 Hz e de componentes de altas frequências, o que refletiu na maior variação da frequência média instantânea ao longo do tempo. Por outro lado, constatou-se a atenuação do tremor da mão esquerda, principalmente durante os períodos de repouso e postura. Além disso, houve uma menor variação da frequência média instantânea ao longo do tempo.

Esses achados podem ser devidos ao fato da participante ter sido submetida à palidotomia unilateral, cuja ablação foi realizada no hemisfério direito para remediar os sinais motores do lado mais afetado pela doença (i.e., lado esquerdo). Outra hipótese levantada é que tenha ocorrido a piora motora da mão direita durante o tempo decorrido entre as duas últimas sessões de avaliação da participante (três e seis meses após a cirurgia), visto que a progressão natural da DP resulta em um comprometimento motor bilateral [16].

Além disso, a presença atenuada do tremor após três meses da cirurgia e a presença acentuada do tremor após seis meses da cirurgia pode indicar uma latência de curto-prazo (inferior a seis meses) da palidotomia no lado que não foi o alvo cirúrgico. Isso significaria que um indivíduo com DP, que foi submetido à palidotomia, pode apresentar uma melhora motora temporária em ambos os lados do corpo após a cirurgia, mesmo sem o efeito da medicação.

O comprometimento motor da mão direita permaneceu mesmo no período com a medicação, transcorridos os seis meses da palidotomia. Este comprometimento, observado durante o período ON da medicação, pode indicar que a dose empregada não está suficiente ou o medicamento empregado não está adequado para remediar os tremores da mão direita. No entanto, alterar o fármaco ou ainda aumentar a dose do medicamento empregado pode induzir flutuações motoras e discinesias no lado tratado [3, 16].

Para a mão esquerda, a frequência média instantânea foi mais variável ao longo do tempo no período ON da medicação, comparado ao período OFF, indicando um maior espalhamento da energia. No entanto, houve uma atenuação das componentes de aproximadamente 5,5 e 11 Hz da atividade involuntária, principalmente durante o repouso do membro contra a gravidade, comparado ao período pré-operatório. Além disso, durante os movimentos voluntários de pronação e supinação, a maior energia estava associada às componentes de baixa frequência relacionadas ao movimento voluntário, indicando o melhor desempenho motor da participante.

Figura 2. Espectrogramas da velocidade angular das mãos direita e esquerda, antes e após o procedimento de palidotomia, durante os estados OFF e ON da medicação. Além disso, cada espectrograma inclui a representação da frequência média instantânea, destacada na cor verde.

IV. Discussão

Este estudo realizou uma análise da distribuição de tempo-frequência-energia do tremor de um indivíduo com DP antes e após o procedimento de palidotomia. Os resultados mostraram que o espectrograma permite rastrear ao longo do tempo, em termos de frequência e energia, as componentes que constituem o tremor.

Além disso, possibilita a discriminação entre o tremor cinético e a atividade voluntária, sobretudo durante os movimentos que são melhor descritos pelo eixo analisado. Isto porque, durante os movimentos de pronação e supinação do punho, a mão rotaciona predominantemente em torno do eixo X, considerando a orientação dos eixos conforme apresentado na Figura 1.

Este tipo de avaliação do tremor é relevante, pois permite compreender a atividade involuntária das mãos durante o repouso, manutenção da postura ou execução de movimentos voluntários. Portanto, possibilita uma análise detalhada do efeito do tratamento empregado em diferentes circunstâncias em que o tremor se manifesta.

Durante o estado OFF da medicação no pré-operatório (Figura 2), a análise da distribuição de tempo-frequência-energia do tremor evidenciou duas componentes predominantes, uma a 5,5 Hz e outra a 11 Hz, praticamente constantes ao longo do tempo. Isto sugere que a atividade involuntária do indivíduo era caracterizada pela sobreposição do tremor fisiológico e do tremor da DP.

Esta hipótese é fundamentada com base em dois aspectos. Em primeiro lugar, indivíduos acometidos pela DP, tipicamente, apresentam tremores em uma banda de frequência de 4 a 8 Hz, podendo, no entanto, alguns indivíduos apresentar tremores de frequência mais elevada [17]. Em segundo lugar, mesmo muitas vezes imperceptível a olho nu, os segmentos do corpo estão naturalmente em um estado constante de oscilação, visto que o tremor fisiológico, caracterizado por uma frequência de 8-12 Hz, está sempre presente [18].

De modo geral, tanto o medicamento quanto a palidotomia demonstraram efeitos distintos sobre essas componentes do tremor durante os períodos analisados. Além disso, os efeitos de cada tratamento foi diferente sob o tremor das mãos direita e esquerda.

Quando o indivíduo estava sob o efeito exclusivo da medicação (período pré-operatório), foi observada a redução mais significativa da componente de 11 Hz do tremor para ambos os lados do membro. Isso sugere que, embora o medicamento causasse a atenuação do tremor fisiológico, já não era capaz de remediar os tremores causados pela DP, justificando, assim, a necessidade do procedimento cirúrgico.

Após a palidotomia unilateral à direita, a participante apresentou uma melhora motora, principalmente da mão esquerda durante o repouso contra a gravidade. Inicialmente, ou seja, após 3 meses da cirurgia, houve a atenuação das duas componentes em ambos os lados do membro, principalmente durante o repouso, mesmo na ausência da medicação.

Em outras palavras, isto significa uma melhora, de um tipo

de tremor que é clássico na DP, isto é, o tremor de repouso. No entanto, a medicação desempenhou um papel importante após 3 meses do procedimento ablativo, havendo menos espalhamento da energia associada à atividade involuntária quando a participante estava também sob o efeito da medicação.

Seis meses após a cirurgia, no entanto, o efeito da palidotomia é distinto para os lados direito e esquerdo. Para a mão direita, a componente de 5,5 Hz voltou a ser mais proeminente, independentemente do estado da medicação. Já para a mão esquerda, o comportamento é oposto, havendo a atenuação da atividade involuntária, principalmente durante o repouso e a postura.

Esta distinção entre os lados direito e esquerdo é plausível. Isto porque a participante foi submetida a um procedimento unilateral à direita, o que justifica a melhora motora evidenciada do lado contralateral à cirurgia (i.e., lado esquerdo).

V. Conclusão

Embora a técnica DBS seja amplamente utilizada em países desenvolvidos, a palidotomia ainda desempenha um papel essencial no sistema brasileiro de saúde para as pessoas com DP em estágios mais avançados. Portanto, a avaliação objetiva deste tipo de tratamento é importante.

A avaliação proposta, nesta pesquisa, evidenciou a atenuação do tremor, principalmente durante o repouso, do lado que foi alvo da cirurgia, ao considerar seis meses após o procedimento ablativo unilateral. Além disso, os resultados chamam a atenção para o fato de que a avaliação do tratamento não deve apenas basear-se na atenuação ou supressão do tremor, mas também deve contemplar a melhoria da capacidade motora dos membros para realizar os movimentos voluntários.

Este estudo apresenta uma análise individualizada da distribuição de tempo-frequência-energia da atividade involuntária em um indivíduo com DP antes e após o procedimento de palidotomia. No entanto, não permite a generalização dos resultados. Neste sentido, estudos futuros devem proceder uma análise considerando um número maior de indivíduos com DP que são elegíveis para este tipo de tratamento.

A análise proposta pode ser ainda expandida para a análise das demais formas de tratamento. Além disso, métodos de aprendizado de máquina poderiam ser utilizados, em conjunto à análise proposta, para prever o tremor ao longo do tempo e para diferentes tarefas ou para classificar a eficácia do tratamento em relação à severidade dos sinais motores.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (CAPES - Programa CAPES/DFATD-88887.159028/2017-00 e Programa CAPES/COFECUB-88881.370894/2019-01), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). A. O. A. é bolsista do CNPq, Brasil (302942/2022-0 e 304818/2018-6).

Referências

- [1] E. Tolosa, A. Garrido, S. W. Scholz, and W. Poewe, “Challenges in the diagnosis of parkinson’s disease,” *The Lancet Neurology*, vol. 20, pp. 385–397, may 2021. [https://doi.org/10.1016/s1474-4422\(21\)00030-2](https://doi.org/10.1016/s1474-4422(21)00030-2).
- [2] L. E. Heusinkveld, M. L. Hacker, M. Turchan, T. L. Davis, and D. Charles, “Impact of tremor on patients with early stage parkinson’s disease,” *Frontiers in Neurology*, vol. 9, aug 2018. <https://doi.org/10.3389/fneur.2018.00628>.
- [3] J. Jankovic and E. K. Tan, “Parkinson’s disease: etiopathogenesis and treatment,” *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, vol. 91, pp. 795–808, jun 2020. <https://doi.org/10.1136/jnnp-2019-322338>.
- [4] M. Beckers, B. R. Bloem, and M. M. Verbeek, “Mechanisms of peripheral levodopa resistance in parkinson’s disease,” *npj Parkinson’s Disease*, vol. 8, may 2022. <https://doi.org/10.1038/s41531-022-00321-y>.
- [5] M. C. Rodriguez-Oroz, J. A. Obeso, A. E. Lang, J.-L. Houeto, P. Pollak, S. Rehncrona, J. Kulisevsky, A. Albanese, J. Volkmann, M. I. Hariz, N. P. Quinn, J. D. Speelman, J. Guridi, I. Zamarbide, A. Gironell, J. Molet, B. Pascual-Sedano, B. Pidoux, A. M. Bonnet, Y. Agid, J. Xie, A.-L. Benabid, A. M. Lozano, J. Saint-Cyr, L. Romito, M. F. Contarino, M. Scerrati, V. Fraix, and N. V. Blercom, “Bilateral deep brain stimulation in parkinson’s disease: a multicentre study with 4 years follow-up,” *Brain*, vol. 128, pp. 2240–2249, jun 2005.
- [6] G. P. Escudeiro, A. de Oliveira Andrade, A. M. Cabral, M. A. A. Leite, L. V. Monteiro, I. D. G. da Silva, and B. L. Pessôa, “Inertial sensors in the motor assessment of parkinson’s disease in patients who underwent pallidotomy,” *Research, Society and Development*, vol. 10, p. e373101522825, nov 2021. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i15.22825>.
- [7] C. S. Lozano, J. Tam, and A. M. Lozano, “The changing landscape of surgery for parkinson’s disease,” *Movement Disorders*, vol. 33, pp. 36–47, nov 2017. <https://doi.org/10.1002/mds.27228>.
- [8] B. Spindola, M. A. Leite, M. Orsini, E. Fonoff, J. A. Landeiro, and B. L. Pessoa, “Ablative surgery for parkinson’s disease: Is there still a role for pallidotomy in the deep brain stimulation era?,” *Clinical Neurology and Neurosurgery*, vol. 158, pp. 33–39, jul 2017. <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2017.04.018>.
- [9] C. Rodriguez-Blazquez, M. J. Forjaz, and P. Martinez-Martin, “Rating scales in movement disorders,” in *Movement Disorders Curricula*, pp. 65–75, Springer Vienna, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-1628-9_8.
- [10] L. Luiz, I. Marques, J. Folador, and A. Andrade, “Intra and inter-rater remote assessment of bradykinesia in parkinson’s disease,” *Neurologia*, sep 2021. <https://doi.org/10.1016/j.nr1.2021.08.005>.
- [11] A. R. P. Machado, H. C. Zaidan, A. P. S. Paixão, G. L. Cavalheiro, F. H. M. Oliveira, J. A. F. B. Júnior, K. Naves, A. A. Pereira, J. M. Pereira, N. Pouratian, X. Zhuo, A. O’Keeffe, J. Sharim, Y. Bordelon, L. Yang, M. F. Vieira, and A. O. Andrade, “Feature visualization and classification for the discrimination between individuals with parkinson’s disease under levodopa and DBS treatments,” *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 15, dec 2016. <https://doi.org/10.1186/s12938-016-0290-y>.
- [12] R Core Team, *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2023. <https://www.R-project.org/>.
- [13] RStudio Team, *RStudio: Integrated Development Environment for R*. RStudio, PBC., Boston, MA, 2020. <http://www.rstudio.com/>.
- [14] A. de Oliveira Andrade, S. Krishnan, A. A. Pereira, A. P. S. Paixão, A. M. Cabral, A. G. Rabelo, L. M. D. Luiz, V. C. Dionísio, M. F. Vieira, J. M. Pereira, and A. Rueda, “Task-specific tremor quantification in a clinical setting for parkinson’s disease,” *Journal Of Medical And Biological Engineering*, vol. 40, pp. 821–850, 2020. <https://doi.org/10.1007/s40846-020-00576-x>.
- [15] A. Andrade, P. Kyberd, and S. Nasuto, “The application of the hilbert spectrum to the analysis of electromyographic signals,” *Information Sciences*, vol. 178, pp. 2176–2193, may 2008. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2007.12.013>.
- [16] R. Martínez-Fernández, J. U. Máñez-Miró, R. Rodríguez-Rojas, M. del Álamo, B. B. Shah, F. Hernández-Fernández, J. A. Pineda-Pardo, M. H. Monje, B. Fernández-Rodríguez, S. A. Sperling, D. Mata-Marín, P. Guida, F. Alonso-Frech, I. Obeso, C. Gasca-Salas, L. Vela-Desojo, W. J. Elias, and J. A. Obeso, “Randomized trial of focused ultrasound subthalamotomy for parkinson’s disease,” *New England Journal of Medicine*, vol. 383, pp. 2501–2513, dec 2020. <https://doi.org/10.1056/nejmoa2016311>.
- [17] G. Deuschl, J. Raethjen, M. Lindemann, and P. Krack, “The pathophysiology of tremor,” *Muscle & Nerve*, vol. 24, no. 6, pp. 716–735, 2001. <https://doi.org/10.1002/mus.1063>.
- [18] R. J. Elble, “Physiologic and enhanced physiologic tremor,” in *Handbook of Clinical Neurophysiology* (M. Hallett, ed.), vol. 1 of *Handbook of Clinical Neurophysiology*, pp. 357–364, Elsevier, 2003. [https://doi.org/10.1016/s1567-4231\(09\)70170-4](https://doi.org/10.1016/s1567-4231(09)70170-4).